

Binnengekomen boeken

De Overheid in de omzetbelasting
Mr. A. H. R. M. Denie
Uitgeverij Kluwer B.V. Deventer
serie Fiscale Memografieën nr 43
Prijs f 95,- (intekenaren korting)

Premieheffing volks- en werknemersverzekeringen
Peter Kavelaars
Kluwer belastingwijzers 25
Uitgeverij Kluwer B.V. Deventer
Prijs f 24,90 (intekenaren korting)

Belastingpraktijkboek voor de ondernemer
1987
redactie: Prof. Dr. L. G. M. Stevens en Dr. W. A. Vermeend
Uitgeverij Kluwer B.V. Deventer
Prijs f 110,- (abonnees korting)

Accountantsverklaring - afscheidscollege VU
Amsterdam, 10 november 1986
Prof. Drs. J. W. Schoonderbeek

Een budgetterings- en doorberekeningssysteem voor de rijksoverheid - toegepast op een Algemene Secretarie en een Bibliotheek- en Documentatiecentrum
Drs. A. Brouwer, Drs. P. A. Risseuw en Drs. T. J. J. B. Wolters
VU Uitgeverij, Amsterdam

Elseviers - Almanak voor de Vermogensbelasting 1987
Uitgeverij Annoventura, Amsterdam
Prijs f 33,50

Opvattingen over accountants
Limperg Instituut, Amsterdam
Uitgave januari 1987
Prijs f 40,-

Een fiscale procedure
Mr. I. J. van Vijfeijken (m.m.v. Prof. Mr. Ch. Langereis)
Uitgeverij Ars Aequi Libri
Prijs f 34,50

De praktijk van de buy-out
Samenvatting Van Dien groep (red.)
Uitgeverij Samsom Uitgeverij B.V.,
Alphen a/d Rijn/Brussel

Dynamic Firm and Investor behaviour under progressive personal taxation
Geert-Jan C. Th. van Schijndel
Proefschrift: KUB 13 maart 1987

Professioneel inkopend Nederland - algemeen
Nu en straks
Serie: Professioneel inkopend Nederland
Uitgeverij Kluwer B.V. Deventer
Prijs f 35,-

De naakte manager
Robert Heller
Veen, Uitgevers Utrecht/Antwerpen
Prijs f 39,50

Buitengewone lasten
Mr. D. de Baan
Serie: Fiscale brochures FED
Uitgeverij FED B.V., Deventer

Vervanging van inkomsten
Prof. Dr. J. E. A. M. van Dijk
Serie: Fiscale Brochures FED
Uitgeverij FED B.V., Deventer

De verslaggeving van verzekeringsmaatschappijen
Moret & Limperg